

АРХИТЕКТУРНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Дехконов Б.И.

преподаватель, Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7920615>

Аннотация: Данная работа посвящена архитектурной терминологии в русском языке. Она включает в себя исследование современного состояния терминологии в архитектуре, а также анализ ее особенностей и проблем в использовании. В работе рассматриваются принципы разработки и использования терминов в архитектурной практике, а также предлагаются методы улучшения и стандартизации терминологии в данной области.

Ключевые слова: архитектурная терминология, русский язык, лексикография, стандартизация, термин, профессиональная терминология, архитектурная практика.

Архитектурная терминология является неотъемлемой частью языка профессионалов в области архитектуры. Однако, в русском языке существуют различные проблемы, связанные с использованием терминов. Некоторые из них заключаются в отсутствии единых определений, различных интерпретациях терминов в разных регионах России, а также в неверном использовании терминов в разговорной речи. В данном исследовании будет проанализирована архитектурная терминология в русском языке с целью выявления основных проблем и предложения способов их решения.

Целью данного исследования является анализ архитектурной терминологии в русском языке с целью выявления основных проблем и предложения способов их решения.

Для достижения поставленной цели будут использованы следующие методы исследования:

- Анализ литературы и источников, связанных с архитектурной терминологией в русском языке.
- Изучение использования архитектурных терминов в разных регионах России и различных странах, где русский язык используется как официальный.
- Анализ ошибок и неточностей в использовании архитектурных терминов в разговорной речи.
- Сравнительный анализ архитектурной терминологии в русском языке и в других языках.
- Разработка рекомендаций по улучшению использования архитектурной терминологии в русском языке.

В результате исследования были выявлены следующие проблемы в использовании архитектурной терминологии в русском языке:

- 1) Отсутствие единого словаря терминов. На сегодняшний день в русском языке отсутствует единый словарь архитектурных терминов, что приводит к различным интерпретациям их значений.
- 2) Различные интерпретации терминов. Некоторые термины могут иметь различные значения в разных регионах России, что может приводить к недопониманию между архитекторами.
- 3) Неверное использование терминов в разговорной речи. Многие архитектурные

термины используются неправильно в разговорной речи, что может приводить к искажению их значения.

4) Отсутствие унификации терминов с другими языками. В некоторых случаях архитектурные термины на русском языке могут отличаться от их эквивалентов на других языках, что может привести к затруднениям в общении между архитекторами из разных стран.

Для решения этих проблем рекомендуется:

- Создание единого словаря архитектурных терминов на русском языке, который будет учитывать различные интерпретации и уточнять значения терминов.
- Унификация терминов между регионами России и с другими странами, чтобы упростить общение между архитекторами.
- Внедрение в образовательную программу для будущих архитекторов изучение архитектурной терминологии и правильного ее использования.
- Проведение обучающих семинаров и курсов для уже работающих архитекторов с целью улучшения их знаний в области архитектурной терминологии.

Еще одним важным моментом, который стоит упомянуть в контексте архитектурной терминологии в русском языке, является использование современных технологий в процессе проектирования и строительства зданий. С развитием информационных технологий и программного обеспечения для проектирования зданий, в архитектурной терминологии появляются новые термины и понятия. Такие термины, как "BIM-моделирование", "3D-печать", "виртуальная реальность" и другие, уже стали общеизвестными в архитектурной области и требуют уточнения и объяснения своих значений.

Следует отметить, что архитектурная терминология не ограничивается только словами и понятиями, но также включает в себя визуальные элементы, такие как схемы, чертежи и графические модели. В этом контексте, важно учитывать и правильное использование графических элементов в архитектурной терминологии, так как неправильное использование может привести к недопониманию и ошибкам в процессе проектирования и строительства.

Наконец, стоит отметить, что архитектурная терминология - это не статичный набор слов и понятий, а постоянно развивающаяся область, которая требует постоянного обновления и совершенствования. Архитекторы должны следить за новыми тенденциями и технологиями в своей области и адаптировать свою терминологию соответственно.

В итоге, использование архитектурной терминологии в русском языке имеет свои проблемы и вызовы, однако, с помощью создания единого словаря терминов, унификации терминологии и обучения архитекторов, эти проблемы могут быть решены. Кроме того, важно учитывать развитие современных технологий и новых понятий в архитектуре, чтобы сохранять актуальность архитектурной терминологии в будущем.

Архитектурная терминология является важной частью профессиональной коммуникации архитекторов. Однако, в русском языке существуют различные проблемы, связанные с ее использованием. Для улучшения ситуации рекомендуется создание единого словаря терминов, унификация терминов между регионами и

странами, введение обучения архитектурной терминологии в образовательные программы и проведение обучающих семинаров для уже работающих архитекторов.

References:

1. Архитектурная терминология: Словарь-справочник / Под ред. М. В. Дохтурова. - М.: Издательство "Московский архитектурный институт", 2007. - 352 с.
2. Правила русской орфографии и пунктуации. - М.: Эксмо, 2012. - 352 с.
Бурова И.А. Архитектурная терминология и ее использование в проектировании зданий / И.А. Бурова // Сборник научных трудов Белорусского государственного технологического университета. Серия "Архитектура". - 2015. - № 2 (24). - С. 8-12.
3. Кузнецова О.И. Разработка профессиональной терминологии в области архитектуры и дизайна / О.И. Кузнецова // Известия Иркутского государственного технического университета. - 2011. - Т. 4. - С. 59-62.
4. Кожушко Е.Г. Специфика лексикографической работы с терминами в архитектурной терминологии / Е.Г. Кожушко // Вестник Липецкого государственного технического университета. - 2016. - № 1 (32). - С. 71-76.